

ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE INSERTIEI PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE LA NIVEL INSTITUȚIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.3519775
CZU: 316.613.4:37.091

Doctoranda **Silvia BRANIȘTE**
Institutul de Științe ale Educației

PSYCHOSOCIAL DIMENSIONS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL INSERTION OF BEGINNER TEACHERS AT THE INSTITUTIONAL LEVEL

Abstract. The article addresses the psychosocial implications in the process of professional insertion of *debutant teachers at the institutional level*. Professional insertion is a complex and extremely important process for teachers' performance and satisfaction, being characterized by dynamism, individuality and requiring a multidimensional treatment.

The psycho-social dimension is indispensable in didactic and managerial sphere. Both, the psycho-social climate of the educational institution and the factors that contribute to its creation are an increasingly important goal, and the psychosocial factors with negative impact are one of the current threats to the well-being of teachers. The actual educational context emphasizes the introspection and coexistence of the psycho-social implications, therefore, this context must be continuously monitored, optimally realized, evaluated and improved.

Keywords: *psycho-socio-professional induction, individual, individuality, person, personality, character, social status and role, psychological self, social self, social / professional identity, ego, alter-ego, social facilitation / prevention etc.*

Rezumat: *Articolul abordează aspectele psihosociale ale procesului de inserție profesională a cadrelor didactice debutante la nivel instituțional. Se argumentează complexitatea și importanța acestui proces pentru performanța și satisfacția în muncă, caracterizat prin dinamicitate, individualitate și necesită o tratare multidimensională.*

Aspectul psihosocial este omniprezent în sfera profesionalizării didactice și manageriale. Atât climatul din instituția școlară, cât și factorii ce contribuie la crearea acestuia, reprezintă un deziderat din ce în ce mai important, iar factorii psihosociali cu impact negativ sunt una dintre amenințările actuale pentru starea de bine a pedagogilor.

Cuvinte-cheie: *Inserție psiho-socio-profesională, individ, individualitate, persoană, personalitate, personaj, statut și rol social, eul psihologic, eul social, identitate socială / profesională, ego, alter ego, facilitare / frânare socială etc.*

Managementul resurselor umane are ca scop crearea unui context propice (motivant, stimulator, favorizant) pentru realizarea potențialului maxim a fiecărui membru al organizației. Respectiv, se solicită o abordare complexă, multiaspectuală și interdisciplinară a dimensiunii umane, în vederea asigurării performanței și competitivității membrilor instituției.

Resursele umane reprezintă „valori ale organizației, care pot fi considerate sursa principală, ce asigură performanța și competitivitatea acesteia; resursele umane sunt valoroase, rare și relativ de neînlocuit” [9].

O condiție de bază a educației de calitate este elucidarea și gestionarea eficientă a diverselor aspecte, procese, fenomene, ce țin de evoluția pro-

fesională a personalului, care ar rezulta în performanțe individuale și instituționale.

Actualmente, în condițiile dezvoltării rapide a tehnologiei și a schimbărilor survenite în multe domenii și profesii, procesul de *inserție profesională* solicită dinamicitate, or, reintegrarea în noi colective de muncă e condiționată de diverși factori.

Inserția profesională a cadrelor didactice debutante reprezintă un proces de trecere de la etapa formării inițiale la cea de formare continuă - un proces complex, proiectat și dirijat de managementul instituției școlare, în vederea realizării unor raporturi optime între cadrul didactic nou angajat și mediul educațional, colegi, elevi etc. Tot aici abordăm și chestiunea inițierii tinerilor începători în meserie, motivația și satisfacția în muncă, precum și valorificarea performanței lor. Complexitatea acestui proces se datorează multiplelor aspecte, inclusiv celor psihosociale, care trebuie luate în calcul la analiza și gestionarea eficientă și eficace a fenomenului în cauză.

Personalitatea cadrului didactic se conturează într-un context profesional, sociocultural, economic și istoric în continuă transformare, care influențează atât în mod pozitiv, contribuind la dezvoltarea acestuia, cât și în mod negativ, perturbând, blocând evoluția sa. De aceea, se impune o examinare profundă și o abordare corespunzătoare a dimensiunii psihosociale a inserției profesionale a pedagogilor debutanți, în vederea optimizării performanțelor individuale și instituționale.

Conceptul de inserție profesională este tratat din diferite puncte de vedere: biologic, psihologic, social, pedagogic, medical, sociologic etc., ce se completează reciproc.

Datorită implicațiilor de ordin psihologic, sociologic, organizatoric și pedagogic, acest proces nu poate avea un caracter mecanic, dat fiind faptul că angajații sunt diferiți din punct de vedere al personalității, al comportamentului și aspirațiilor [6]. Din acest considerent, segmentul psihosocial al inserției profesionale a cadrelor didactice debutante urmează a fi abordat prin prisma psihologiei personalității, a sociologiei, a psihologiei sociale, a psihologiei organizaționale și manageriale, integrarea profesională fiind considerată o componentă a unui fenomen complex, și anume inserția psiho-socio-profesională.

În contextul acestei idei, scoatem în prim-plan *personalitatea* în toată complexitatea sa, integrând o gama vastă de componente biologice, psihologice, sociale, axiologice, istorice etc. Vom analiza personalitatea din punct de vedere psihologic, orientându-ne spre echilibrul emoțional al cadrului didactic în mediul profesional, fapt ce impune concretizarea următoarelor concepte: *individ, individualitate, persoană, personalitate, personaj, statut și rol social*.

În context, M.C. Țuțu afirmă că *individul* reprezintă „o unitate indivizibilă a organismului cu mediul înconjurător”, „are prin excelență sens biologic”, subliniind ca nu pot exista doi indivizi identici. O trăsătură distinctă a individului, în opinia autorului, este faptul că acesta „nu cuprinde note de valoare sau de diferențiere calitativă, fiind o noțiune aplicabilă tuturor organismelor vii [11, p.19].

Individualitatea, în viziunea aceluiași autor, reprezintă „expresia individului diferențiat în plan biologic și psihologic” [ibidem, p. 20]. Distincția dintre acești doi termeni constă în caracteristicile ce diferențiază un individ de altul, individualitatea formându-și felul propriu de a fi și concretizându-se ca ființă unică și irepetabilă.

În context uzual, deseori, se confundă termenul de *persoană* cu cel de *personalitate*. Rămânem fideli aceluiași autor, care afirmă că *persoana* este o „entitate psihosocială, la nivelul ei realizându-se interacțiunea dinamică dintre individual și social, dintre procesele psihice care stau la baza elaborării conduitelor și procesele psihosociale, care condiționează forma și conținutul acestora; este determinată sociocultural (statut, etnie, religie etc.), constituindu-se doar prin interacțiunea omului cu mediul sociocultural.”

Rezumând ideea autorului, afirmăm că *persoana* reprezintă „sistemul de însușiri, relații și calități psihosociale, care dau *identitate socială* individului (nume, familie, loc și dată de naștere, statut social etc.) și au o anumită *poziție*, cu anumite drepturi și obligații de care este conștientă” [ibidem, p. 22].

În contextul temei noastre, susținem ideea de a interpreta *persoana* ca „factor activ care stabilește relații cu mediul, aflându-se în interacțiune reciprocă” [11, p. 23].

Personalitatea, sub aspect strict psihologic, este „o construcție teoretică”, „modul specific de

organizare a trăsăturilor și însușirilor psihofizice și psihosociale ale persoanei.”; „o sinteză (unitate) bio-psiho-socio-istorică și culturală, care asigură adaptarea originală a individului la condițiile mediului natural și, mai ales, social; are caracterul unei structuri vectorizată axiologic și teleologic, trinomul valori – atitudini – idealuri fiind principalul nucleu funcțional care mediază elaborarea conduitelor sociale [2].

Astfel, evoluția persoanei spre personalitate este „un salt și o restructurare”; este „persoana în devenire”, care posedă un stil comportamental, este „construcția dinamică pe care se bazează persoana în funcționarea sa, în sensul unei organizări a dispozițiilor, deprinderilor și atitudinilor individului, ierarhizarea și exteriorizarea acestora în mod original și unic.

Prin urmare, o persoană își manifestă individualitatea, dezvoltându-se, transformându-se, afirmându-se ca personalitate, exprimând o *valoare* în relaționare cu societatea și presupune „ființa liberă, rațională, conștientă, creatoare de valori și responsabilă de acțiunile sale” [11, p. 21-24].

E oportun de menționat noțiunea de *personaj*, ce reprezintă exteriorizarea persoanei prin comportament; persoana, care joacă rolul aferent poziției pe care o ocupă în societate și condiționat de imperatiile sociale [ibidem, p. 24].

Persoana vizează elementele de identitate, continuitate și stabilitate psihosocială a individului, în timp ce *personajul* vizează modalitățile de inserție socială activă a persoanei, precum și aspectele conjuncturale.

Statutul și rolul social sunt elemente importante în inserția socială a personalității. Îndeplinind un rol social, bine stabilit printr-un statut social, persoana se autooglindește în conștiința sa, ca funcție socială, aceasta generându-i conștiința obligațiilor și a importanței sociale [ibidem, p. 26]. Astfel, definiția și funcția unui statut vor fi percepute în cadrul interacțiunii sociale cu drepturi și obligațiuni clar specificate, în vederea atingerii obiectivelor instituționale.

Noțiunile de statut și rol corelează *statutul*, reprezentând aspectul static și structural al poziției ocupate, un tip de comportament pe care o persoană îl poate pretinde din partea altora, în baza poziției pe care o ocupă, manifestându-se prepon-

derent sociocultural. *Rolul* desemnează aspectul dinamic și particularizat al comportamentului persoanei, care ocupă locul respectiv, fiind manifestat preponderent în termeni psihoindividuali și psihosociali. Prin asumarea unui rol, persoanei i se impun anumite norme, care vizează implicit îndeplinirea funcțiilor statutului corespunzător.

Literatura de specialitate atribuie *rolului* două funcții de bază:

- echilibrarea relaționării sociale (prin intermediul normelor socioculturale);
- integrarea personalității (prin corespunderea specificului activității).

În funcție de realizarea acestora, se pot contura două direcții:

- a. Refuzul de a adera la un anumit rol. Motivul ar fi incompatibilitatea dintre trăsăturile de personalitate și statutul atribuit sau dobândit;
- b. Aderarea completă la rolul social, până la formarea unui *personaj*.

Eul reprezintă nivelul integrativ cel mai înalt în cadrul sistemului de personalitate, care generează *sentimentul identității, continuității și unității propriei existențe*. „Eul diferențiază, individualizează, dă consistență ontologică și delimitare, prin autodeterminare și autoînchidere, personalității în raport cu mediul” [5].

Eul psihologic reprezintă imaginea despre propria organizare psihică internă, trăirile afective legate de acestea, nevoia de autorealizare, de autoperfecționare, voința de acțiune etc. *Eul social* este perceput ca imaginea despre locul și rolul propriu în societate, sistemul de valori sociale interiorizate și integrate, motivele sociale, motivele de statut, sentimentele sociale, voința de interacțiune și integrare socială [11, p. 170].

În viziunea lui A. Neculau, personalitatea este o construcție psihosocială, ce dobândește un profil specific prin interacțiunea cu *celălalt* [8, p.155]. Astfel, interacțiunea socială reprezintă interferența acțiunilor între indivizi, grupuri sau colectivități, care are ca finalitate influențarea condițiilor de manifestare a comportamentelor și a performanțelor obținute de către aceștia / acestea [7, p.532].

Prin urmare, psihologia socială depășește abordările unilaterale ale psihologiei și sociologi-

ei și combină interacțiunile componentelor, acordând o importanță primordială *celuilalt*.

A. Gavreliuc afirmă că *celălalt* sau *Alter Ego* reprezintă „instanța referențială în viața fiecăruia dintre noi și constituie însoțitorul nostru nemijlocit în cadrul unui destin, în care sensul drumului și miza acestuia, intensitatea trăirii, împlinirea și recompensele simbolice se construiesc numai în condițiile prezenței sale [4, p. 23].

Celălalt sau *Alter Ego* are un rol decisiv în comportamentul subiecților cu care interacționează. Astfel, subiectul, treptat, îl descoperă pe *celălalt* și, în același timp, învață să se perceapă pe sine altfel, prin prisma *celuilalt*.

Cercetătoarea V. Andruțchi susține că semnul distinctiv al unui înalt grad de integrare a substructurilor personalității îl reprezintă „*activismul, tendința subiectului de a se integra în ambianță prin asimilare și transformare și de a se “zbate” pentru a se autorealiza ca personalitate, iar încrederea în sine* reprezintă o condiție importantă a acestui activism” [1, p. 66-73].

A. Gavreliuc descrie procesul de facilitare socială, care e definit ca „sporirea performanței în sarcină în prezența *celuilalt*” [4, p. 25], care se datorează unor factori înnăscuți sau dobândiți. Simpla prezență pasivă a *celuilalt* nu e suficientă, fiind necesare acțiuni, intervenții de monitorizare a *facilitării sociale*. Procesul opus este *frânarea socială*, definită, de asemenea, ca „modificare a comportamentului în condițiile prezenței *celuilalt*”, doar că în sensul „diminuării performanței, a efortului și motivației individuale ale subiecților” [ibidem, p. 29].

Fiind două subiecte importante în contextul interacțiunilor dintre *ego* și *alter ego*, *facilitarea și frânarea socială* sunt studiate în cadrul psihologiei sociale, ca rezultat, fiind identificate diverse mecanisme explicative ale acestora.

Prin urmare, abordarea psihosocială presupune că „raportul subiectului cu obiectul este mediat de prezența *celuilalt*” [ibidem, p. 20].

A. Gavreliuc prezintă următoarele *stadii progresive* ale deschiderii *eului* către *celălalt*:

- *Autopercepția* – autoidentificarea, imaginea de sine (inteligența socială, stima de sine, eul real și cel ideal, precum și discrepanța de sine;

- *Autoprezentarea* – promovarea de sine, autoverificarea (afirmarea și confirmarea propriei imagini despre sine);

- *Autodezvăluirea* - comunicarea cu *celălalt*, se intersectează intrapersonalul cu interpersonalul [ibidem, p. 47-48].

Sintetizând, vom aborda intercondiționarea psihosocială a personalității, cu extindere spre specificul procesului de inserție profesională a debutanților, care se manifestă pe următoarele planuri:

- *Intrapersonal* - explicarea proceselor intrapsihice și a mecanismelor proprii în context social;
- *Interpersonal* – complexitatea relației dintre actorii sociali;
- *Pozițional*– analiza interacțiunii în funcție de statut și identitatea actorilor individuali și de grup;
- *Ideologic* – analiza normelor, ideilor, credințelor, mentalității actorilor sociali.

Extrapolând teoria furnizată de psihologia socială, extindem ipotetic noțiunile concretizate anterior spre domeniul managementului resurselor umane și anume, a procesului de inserție profesională a cadrelor didactice debutante. Acest proces complex este mediat / condiționat / gestionat / influențat de instituția școlară.

Astfel opiniile, atitudinile, comportamentele unui subiect (cadrul didactic debutant) vor fi condiționate de atitudinile și comportamentele altor subiecți (alți pedagogi la început de carieră sau cu experiență), cu care interrelaționează. Sau a unui subiect colectiv (de grup), cum ar fi colectivul de profesori de la catedră sau instituția școlară în ansamblu, reprezentată de echipa managerială, personal didactic și nedidactic cu care profesorul începător interacționează în cadrul exercitării rolului.

Fenomenele intrapersonale, interpersonale și colective / organizaționale au un impact primordial asupra modului de desfășurare a procesului de integrare a absolventului pedagog după facultate în mediul educațional la nivel instituțional și asupra performanței sale în muncă.

Dat fiind că inserția profesională presupune o modelare a debutantului în funcție de particularitățile meseriei, o asimilare activă a rolurilor pres-

crise de post și depinde nu numai de aptitudinile omului, ci și de condițiile sociale și, mai ales, de contextul creat la nivel de management instituțional, ea devine obiect de maxim interes pentru psihologia organizațional-managerială.

Psihologia organizațional-managerială interpretează personalitatea în toată complexitatea ei din perspectiva instituțională, iar relația *om-organizație* constituie obiectul acestei științe. În baza unor generalizări proprii, a unor legități sintetizate și a unor modele integrate ale acestei relații, unitatea educațională își întemeiază un management eficient, orientat spre performanță.

Multitudinea de aspecte, funcții și caracteristici ale omului organizațional, permit schițarea unui portret general al acestuia, dar latura individuală și diferențiată de abordare este criteriul de bază în conturarea demersului nostru.

M. Zlate analizează funcțiile personalității, enumerate de A. Morali-Daninos: 1) de identificare; 2) de expresie; 3) de adaptare; 4) de diferențiere; 5) de integrare; 6) de intenție, prin prisma psihologiei organizațional manageriale [12, p. 235]. Acestea corelează între ele, constituind un profil distinct al personalității adulte în sfera profesională.

Analogic stadiilor progresive ale deschiderii „eului” către „celălalt”, menționate mai sus, are loc configurarea *identității profesionale* a cadrelor didactice debutante la nivel instituțional.

În contextul dezvoltării identității profesionale, menționăm *teoria autodeterminării*, dezvoltată de E. Deci și R. Ryan. Potrivit acesteia, succesul, performanța de durată e posibilă atunci, când persoana se implică activ și investește în propria schimbare / formare / dezvoltare. Iar „starea de bine”, satisfacția vor rezulta satisfacerii a trei nevoi de bază: nevoia de *competență, de relaționare și de autonomie*.

Rolul *identității profesionale* a cadrelor didactice debutante în dezvoltarea eficacității muncii, precum și corelația pozitivă dintre suportul sistemic, pedagogic și emoțional acordat de mentori, componentele identității profesionale au fost demonstrate de un șir de cercetători în domeniu [3]. De asemenea, a fost elaborat un model pedagogic, ce corelează factorii, condițiile, formele și metodele de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat [ibidem, p. 70].

Acest model oferă conceptelor de politici educaționale / de curriculum psihopedagogic și managerilor formării profesionale a cadrelor didactice repere epistemologice și modele praxiologice privind dezvoltarea identității profesionale a cadrelor didactice prin mentorat, precum și o varietate de instrumente pedagogice validate.

Axându-ne pe dimensiunea psihologică, concluzionăm că, inserția profesională delimitează tendința de echilibru emoțional realizat, în mod obiectiv, la nivelul interacțiunii permanent existente între profesor și instituția școlară. Din punct de vedere social, adaptarea profesională marchează tendința de integrare a debutantului într-o anumită comunitate.

Din cele menționate deducem importanța aspectelor psihosociale pentru derularea eficientă a procesului de ocupare a funcțiilor didactice de către tinerii începători, care va fi reușită, datorita eforturilor celor doua părți, dar și a politicilor instituționale.

Implicarea activă, responsabilă și autonomă în exercitarea rolului devine o condiție expresă a unei inserții profesionale eficiente în mediul școlar. De aceea, cadrele didactice, asumându-și-l, va trebui să-și amplifice ipostazele conferite de unitățile educaționale în care sunt inserate, conform politicilor naționale (Codul Educației, strategii, regulamente etc.). Profesorii debutanți se vor integra eficient, dacă se vor caracteriza prin același sistem de credințe, valori, practici, interacțiuni sociale frecvente și scopuri comune.

Influența variabilelor psiho-socio-culturale își pun amprenta nu doar pe opinii, comportamente, atitudini, valori, dar și pe nivelul de performanță a cadrelor didactice la început de carieră. Acestea fiind gestionate corect, vor direcționa procesul de inserție profesională pe făgașul dorit: unitățile educaționale prin reprezentanții lor, vor exercita acțiuni complexe și de durată, menite să susțină tinerii începători în conturarea identității profesionale, interiorizarea valorilor instituționale etc., susținându-le angajarea în câmpul muncii.

În consecință, va fi redus riscul de abandon al cadrelor didactice în primii ani de activitate, acestea vor demonstra atașament, apartenență și loialitate față de instituțiile școlare, responsabilitate și autonomie în activitate, vor fi înregistrate stări de satisfacție profesională, loialitate, va fi dezvoltat „sentimentul de noi” etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Andrițchi V. *Teoria și metodologia managementului resurselor umane în învățământ*. Chișinău: Print Caro SRL, 2012. 288 p.
2. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, Litera-Internațional, 2000. 398 p.
3. Fairstein E. *Developing novice teachers' professional identity through mentoring. Teză de doctor în pedagogie*. Chișinău, 2016, 142 p.
4. Gavreliuc A. *De la relații interpersonale la comunicare socială. Psihologie socială și stadiile progresive ale articulării sinelui*. Iași: Editura Polirom, 2007. 262p.
5. Golu, M. *Fundamentele psihologiei*. București: Editura Fundației România de mâine, 2009, 1236 p.
6. Lefter V., Manolescu A. *Managementul resurselor umane*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995. 296 p.
7. Marshall G. *Oxford. Dicționar de sociologie*. București: Editura Univers Enciclopedic, 2003. 710 p.
8. Neculau A. *Personalitatea - o construcție socială*. În: A. Neculau (ed.) *Psihologia socială. Aspecte contemporane*. Iași: Editura Polirom, 1996, p. 154-163.
9. Stanciu S. ș. a. *Managementul resurselor umane*. București: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice *David Ogilvy*, 2001, 338 p.
9. Țărnă E. *Social Adaptation – Essential prerequisite in the process of professional Integration*. În: *Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication*. Târgu Mureș: Arhipelag XXI Press, 2016, p. 94-107
10. Țuțu M. C. *Psihologia personalității*. București: Editura Fundației România Mare, 2007, 180p.
11. Zlate M. *Tratat de psihologie organizațional-managerială*. Iași: Editura Polirom, 2004. 568 p.